

Forsøgsfiskeri efter snekrabber
i forvaltningsområderne udenskærs Disko
Bugt-Uummannaq og udenskærs Maniitsoq,
oktober til december 2022

AnnDorte Burmeister

Teknisk rapport nr. 127, 2023

Pinngortitaleriffik · Grønlands Naturinstitut

<i>Titel:</i>	Forsøgsfiskeri efter snekrabber i forvaltningsområderne udenskærs Disko Bugt-Uummanaq og udenskærs Maniitsoq oktober til december 2022
<i>Forfatter(e):</i>	AnnDorte Burmeister
<i>Korrektur og layout</i>	Henrik Lund
<i>Serietitel og nummer:</i>	Teknisk rapport nr. 127
<i>Udgiver:</i>	Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut
<i>Udgivelsestidspunkt:</i>	Februar 2023
<i>Oversættelse:</i>	
<i>Finansiering:</i>	
<i>Forsidefoto:</i>	AnnDorte Burmeister samt efter forlæg (http://megabenthos.info/)
<i>ISBN:</i>	978-87-94423-00-7
<i>ISSN:</i>	1397-3657
<i>EAN stregkode:</i>	9788791214851
<i>Bedes citeret:</i>	Burmeister, AD 2023. Forsøgsfiskeri efter snekrabber i udenskærsområderne ved Disko Bugt og udenskærs Maniitsoq oktober til december 2022. Teknisk Rapport nr. 127, Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut
<i>Rekvireres:</i>	Rapporten er kun udgivet som pdf-fil, der kan findes på http://www.natur.gl/publikationer/tekniske rapporter
	<p>En udskrift af rapporten kan rekvireres her:</p> <p>Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut Postboks 570 3900 Nuuk</p> <p>Tlf. +299 36 12 00 Fax. +299 36 12 12 info@natur.gl www.natur.gl</p>

Indhold

Indledning.....	1
Metode	1
Resultater	2
Fordeling af indsatsen i undersøgelsesområdet.....	2
Fangst	3
Fangsten pr. tejne.....	4
Vurdering af fiskeriets muligheder i de undersøgte forvaltningsområder	4
Referencer	5

Indledning

Forsøgsfiskeriet efter snekrabber (*Chionoecetes opilio*) i forvaltningsområderne udenskærs Disko Bugt- Uummanaq og Maniitsoq 2022 blev udført af fartøjerne Arctic Opilio (Royal Greenland) og Bent S. Indsatsen (tejner) blev primært allokeret inden for et afgrænset område inden for hver af de to forvaltningsområder. Udbredelsen af fiskeriindsatsen fremgår af kortet i Figur 1a og 1b.

Under forsøgsfiskeriet blev der indsamlet data i form af logbøger fra de to deltagende fartøjer. Derudover tog besætningen på fartøjerne måleprøver af fangsterne. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra dette forsøgsfiskeri og giver et overblik over forekomsten og udbredelsen af snekrabben i et afgrænset område i de to ovenstående forvaltningsområder.

Grønlands Naturinstitut har ikke direkte været involveret i forsøgsfiskeriet, men har analyseret de tilgængelige logbogsdata.

Metode

Under forsøgsfiskeriet blev der fisket med koniske tejner. På Fartøj C blev der sat lænker med 150-600 tejner pr. lænke; dog blev der hyppigst anvendt lænker med 300 tejner. På Fartøj D blev der sat lænker med 50 tejner pr. lænke.

Hvert af de deltagende fartøjer havde fået tildelt fangstfelter i forvaltningsområderne udenskærs Disko Bugt–Uummanaq og i området udenskærs Maniitsoq, som de skulle befiske under forsøgsfiskeriet. Når disse feltkoder var befisket, kunne fartøjerne fiske, hvor de havde lyst til inden for områderne.

Besætningen på hvert af de deltagende fartøjer tog måleprøver af fangsten.

I forvaltningsområdet udenskærs Disko Bugt-Uummanaq foregik der på samme tidspunkt fiskeri efter rejer. For at undgå en redskabskonflikt imellem de to typer af fiskerier fik det ene fartøj dispensation til ikke at skulle befiske alle de tildelte feltkoder. Derudover var nogle af de tildelte feltkoder placeret på Disko Banke (lavt vand). For at skåne habitatet på banken og fordi der ikke er den store forekomst af snekrabber på lavt vand, fik de også lov til at undlade at befiske feltkoder på banken.

For yderligere detaljer omkring betingelserne for deltagelse og gennemførelse af forsøgsfiskeriet henvises til Fiskeridepartementets vejledning: *Projektplan for forsøgsfiskeri efter snekrabber, for perioden 2022-2026*.

1a.

1b.

Figur 1a og 1b. Kort over forsøgsfiskeriområdet i forvaltningsområderne udenskærs Disko-Uummannaq (1a) og udenskærs Maniitsoq (1b).

Resultater

Resultaterne nedenfor er baseret på oplysninger fra logbøgerne, der blev udfyldt af besætningen på de deltagende fartøjer.

Fordeling af indsatsen i undersøgelsesområdet

Fordelingen af tejnæsæt og antallet af anvendte tejer i forsøgsområdet er beregnet på baggrund af logbogsoplysningerne. Fartøj C satte i alt 122 lænker og anvendte 36.450 tejer, mens Fartøj D satte 6 lænker og anvendte 300 tejer. I Tabel 1 ses fordelingen af antal tejnæsæt og antal anvendte tejer i området. Under hele forsøgsfiskeriet blev der i alt sat 128 tejnæsæt, hvilket svarer til en samlet indsats på 36.750 tejer.

Tabel 1. Fordeling af antal anvendte tejner og lænker pr. fartøj.

Fartøj	Antal tejner	Antal tejnæsæt
Fartøj C	36.450	118
Fartøj D	300	6
Total	36.750	122

Fangst

Fangsten af snekrabber var lav i forvaltningsområdet udenskærs Maniitsoq, og størsteparten af fangsterne blev fisket i udenskærsområdet Disko Bugt-Uummannaq. Samlet fiskede de to fartøjer i alt ca. 66 tons snekrabber (Tabel 2). Fartøj D fiskede kun i området udenskærs Maniitsoq, og Fartøj C opnåede langt den største andel af fangsten i området udenskærs Disko Bugt-Uumman-naq (se kort i Figur 1a og 1b, side 2). Størsteparten af snekrabberne i fangsterne var over mindstemålet (100 mm skjoldbrede; Figur 2 og Figur 3).

Kun en mindre andel (3%) af fangsten blev genudsat, og der blev ikke registreret bløde krabber under forsøgsfiskeriet.

Figur 2. Snekrabbers skjoldbrede (mm) i fangsterne fra forvaltningsområdet udenskærs Disko Bugt-Uummannaq.

Figur 3. Snekrabbers skjoldbrede (mm) i fangsterne fra forvaltningsområdet udenskærs Maniitsoq.

Der blev fisket på dybder fra 95 til 536 m, men hovedparten af indsatsen blev placeret på 200-300 meter, hvor de største fangster blev taget.

Tabel 2. Fangst i kg pr fartøj.

Fartøj	Snekrabber (tons)
Fartøj C	68,58
Fartøj D	0,11
Total	68,69

Fangsten pr. tejne

Fangsten i kg pr. tejne er beregnet ud fra logbogsoplysningerne. I begge områder varierede fangsten pr. tejne fra 0 til 8,3 kg pr. tejne. De største fangstrater blev opnået i forvaltningsområdet udenskærs Disko Bugt-Uummannaq. På 8 af de i alt 128 befiskede positioner var der ingen fangst, og fangsten var under 1 kg pr. tejne på 50 af de anvendte lænker (Figur 4). Der blev i gennemsnit fisket 1,1 kg snekrabber pr. anvendt tejne (Tabel 3).

Figur 4. Fordeling af CPUE (kg. Krabber pr. tejne) under forsøgsfiskeriet.

Tabel 3. Fangst i kg pr tejne fordelt på de deltagende fartøjer.

Fartøj	Snekrabber (kg per tejne)
Fartøj C	1,82
Fartøj D	0,37

Vurdering af fiskeriets muligheder i de undersøgte forvaltningsområder

Det centrale punkt i en vurdering af mulighederne for etablering af et kommercielt krabbefiskeri er, om der er tilstrækkeligt med krabber i området til, at fiskeriet er rentabelt.

På baggrund af forsøgsfiskeriet i de to undersøgte forvaltningsområder kan det konkluderes, at arten i et begrænset område af udenskærs Disko Bugt - Uummannaq forekommer i mængder,

der kan danne grundlag for et økonomisk rentabelt fiskeri. De største forekomster synes at forekomme vest for Qeqertarsuaq i den såkaldte Godhavn Rende.

I forvaltningsområdet udenskærs Maniitsoq har indsatsen været meget begrænset, og derfor vil en vurdering af forekomsten af snekrabber i dette område være behæftet med stor usikkerhed.

Under forsøgsfiskeriet blev der ved Disko Bugt fisket på en bestand, som kun i begrænset omfang har været befisket de seneste par år. I dette område blev der i gennemsnit fisket 1.9 kg pr. tejne under forsøgsfiskeriet. Dette niveau ligger væsentligt under de gennemsnitlige fangstrater for de allerede etablerede forvaltningsområder. Det er uvist, om bestanden af krabber på et tidspunkt bliver stor nok til, at der på sigt kan udvikles et rentabelt krabbefiskeri i de undersøgte områder.

Referencer

Vesterdal M, Biilmann J, Fredsgaard S (2022) Projektplan for forsøgsfiskeri efter snekrabber, for perioden 2022-2026. Fiskeridepartementet.